

ПРИМЕНЕНИЕ ЭРМИТОВА СПЛАЙНА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПИКСЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Абдуганиев Мухриддин Мухиддин ўғли , Таянч докторант, Андижон
давлат университети, Почта: mr_muhridin_20@mail.ru.**

АННОТАЦИЯ

В ходе исследования рассматривалось использование кусочно-полиномиальных методов в цифровой обработке изображений. В качестве математической модели при цифровой обработке сигналов выбрана эрмитова сплайн-функция из кусочных многочленов и представлена конструкция эрмитовой сплайн-функции третьего порядка с двумя переменными. На основе построенной математической модели разработан алгоритм восстановления изображения.

Ключевые слова: изображение, кусочно-полиномиальные методы, кубический сплайн Эрмита, локальные сплайн-функции.

Для стремительно развивающихся в мире информационных и коммуникационных технологий важна разработка высокопроизводительных, эффективных вычислительных методов восстановления изображений, использование алгоритмов цифровой обработки и поиск оптимальных решений. Локальный сплайн является важным математическим аппаратом при создании алгоритмов цифровой обработки сигналов благодаря малому количеству вычислений при построении функций, высокой точности, гибкости алгоритмов цифровой обработки, оптимальным дифференциальным и экстремальным свойствам, простоте расчета параметров. В этом направлении ведутся передовые научные исследования в развитых странах мира, таких как США, Германия, Великобритания, Индия, Китай, Южная Корея, Российская Федерация, Япония [4], [11]. В данной статье подробно описывается построение двумерной эрмитовой сплайн-функции третьего порядка и численная обработка изображений [1].

На основе построенных выше кубических сплайн-функций с одной переменной $S_3(x_i, y)$ и $S_3(x_{i+1}, y)$ после некоторых упрощений формируется следующий вид эрмитовой сплайн-функции с двумя переменными:

$$ES_{3,3}(x, y) = (1 - t)^2(1 + 2t)S_3(x_i, y) + t^2(3 - 2t)S_3(x_{i+1}, y) + h_i t(1 - t)^2 S_3(x_i, y) - h_i t^2(1 - t)S_3(x_{i+1}, y)$$

где, $j = \overline{0, M - 1}$, $0 \leq u \leq 1$, $t = \frac{x-x_i}{h}$, $u = \frac{y-y_j}{l}$, $h_i = x_{i+1} - x_i$,

$$l_i = y_{j+1} - y_j.$$

Подставляя значения функций одномерного кубического сплайна $S_3(x_i, y) - S_3(x_{i+1}, y)$, получаем следующую модель (1).

$$ES_{3,3}(x, y) = (1 - t)^2(1 + 2t)[(1 - u)^2(1 + 2u)f_{i,j} + u^2(3 - 2u)f_{i,j+1} + l_j u(1 - u)^2 f_{i,j} - l_j u^2(1 - u)f_{i,j+1}] + t^2(3 - 2t)[(1 - u)^2(1 + u)f_{i+1,j} + u^2(3 - 2u)f_{i+1,j+1} + l_j u(1 - u)^2 f_{i+1,j} - l_j u^2(1 - u)f_{i+1,j+1}] + h_i t(1 - t)^2 [(1 - u)^2(1 + u)f_{i,j} + u^2(3 - 2u)f_{i,j+1} + l_j u(1 - u)^2 f_{i+1,j} - l_j u^2(1 - u)f_{i+1,j+1}] - h_i t^2(1 - t)[(1 - u)^2(1 + u)f_{i+1,j} + u^2(3 - 2u)f_{i+1,j+1} + l_j u(1 - u)^2 f_{i+1,j} - l_j u^2(1 - u)f_{i+1,j+1}], \quad (1)$$

где, $i = \overline{0, N - 1}$, $0 \leq t \leq 1$, $t = \frac{x-x_i}{h}$, $h_i = x_{i+1} - x_i$,

$j = \overline{0, M - 1}$, $0 \leq u \leq 1$, $u = \frac{x-x_i}{l}$, $l_j = y_{i+1} - y_i$.

После некоторых упрощений была сформирована двумерная локальная сплайн-функция Эрмита:

$$ES_{3,3}(x, y) = \varphi_1(t)[\varphi_1(u)f_{i,j} + \varphi_2(u)f_{i,j+1} + l_j \varphi_3(u)f_{i,j} + l_j \varphi_4(u)f_{i,j+1}] + \varphi_2(t)[\varphi_1(u)f_{i+1,j} + \varphi_2(u)f_{i+1,j+1} + l_j \varphi_3(u)f_{i,j} + l_j \varphi_4(u)f_{i,j+1}] + h_i \varphi_3(t)[\varphi_1(u)f_{i,j} + \varphi_2(u)f_{i,j+1} + l_j \varphi_3(u)f_{i,j} + l_j \varphi_4(u)f_{i,j+1}] + h_i \varphi_4(t)[\varphi_1(u)f_{i+1,j} + \varphi_2(u)f_{i+1,j+1} + l_j \varphi_3(u)f_{i,j} + l_j \varphi_4(u)f_{i,j+1}]. \quad (2)$$

где, $j = \overline{0, M - 1}$, $0 \leq u \leq 1$, $t = \frac{x-x_i}{h}$, $u = \frac{y-y_j}{l}$, $h_i = x_{i+1} - x_i$, $l_j = y_{j+1} - y_j$,

$$\varphi_1(t) = (1 - t)^2(1 + 2t), \quad \varphi_1(u) = (1 - u)^2(1 + 2u),$$

$$\varphi_2(t) = t^2(3 - 2t), \quad \text{и} \quad \varphi_2(u) = u^2(3 - 2u),$$

$$\varphi_3(t) = t(1 - t)^2, \quad \varphi_3(u) = u(1 - u)^2,$$

$$\varphi_4(t) = -t^2(1-t).$$

$$\varphi_4(u) = -u^2(1-u).$$

Эту функцию (2) можно назвать двумерной локальной кубической сплайн-функцией Эрмита.

Рассмотрим использование приведенной выше двумерной математической модели при цифровой обработке изображений. Для этого мы используем файл изображения JPEG. Для цифровой обработки изображений в этом формате процесс преобразования их в цифровой вид относительно прост. Ниже представлено изображение в формате JPEG размером 50x50 пикселей (рис. 1).

Рисунок 1. Первоначальный вид изображения

Для цифровой обработки данного изображения мы можем перевести изображение в цифровую форму и поместить в таблицу (Таблица 1)..

Таблица 1.

Цифровое представление изображения

N	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₅	x ₆	x ₇	..	x ₅₁₂
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----	------------------

y_1	6	8	7	7	0	9	7	7	7	..	01
y_2	1	6	1	0	0	0	1	9	5	..	0
y_3	9	9	0	0	0	0	0	9	5	..	4
y_4	0	9	9	7	9	9	7	7	5	..	7
y_5	8	9	9	9	0	0	0	9	5	..	7
y_6	8	4	6	9	0	0	0	0	6	..	7
y_7	9	7	0	1	0	0	0	1	6	..	6
y_8	0	1	2	0	0	0	9	0	6	..	7
\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots	\vdots
y_{512}	8	8	58	05	01	05	06	06	2	7	0

Используя рассмотренные модели кубических сплайнов, выполняем восстановление к цифровому представлению изображения, представленному в таблице 4. С использованием приведенной выше последовательности была разработана программа построения двумерных эрмитовых сплайнов третьего порядка в программной среде MATLAB, которая использовалась для цифровой обработки представленного изображения (рис. 2).

Из процесса восстановления мы видим, что за счет цифровой обработки изображений с помощью двумерной эрмитовой сплайн-функции количество пикселей от исходного состояния изображения увеличилось в

Рисунок 2. Результат процесса восстановления образа

несколько раз, и мы добились улучшения качества изображения. изображение. В процессе восстановления исходный размер образа увеличился с 54 кбайт до 572 кбайт. Это показывает, что используемая математическая модель имеет хорошую точность при цифровой обработке изображений.

Заключение.

Данные изображения в формате JPEG были интерполированы с использованием сплайн-функции Эрмита с двумя переменными. Из результатов видно, что количество пикселей при восстановлении изображения увеличилось в 10 раз. Это приводит к улучшению качества

изображения. При оцифровке изображений с помощью функции двумерного эрмитова сплайна размер исходного изображения увеличился с 54 кбайт до 572 кбайт. Показано, что использование математической модели сплайна Эрмита с двумя переменными эффективно при цифровой обработке медицинских изображений и обнаружении неоднозначных областей при обследованиях.

Литература:

1. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. Москва: Наука, 1980. - 352 с.
2. Зайниддинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно полиномиальных базисах. 2015, Тошкент. - С. 29-40.
3. Hakimjon, Z., & Bunyod, A. (2019). Biomedical signals interpolation spline models. In International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ICISCT47635.2019.9011926>.
4. Азимов Б.Р. Натурал ва локал кубик сплайнлар орқали сигналларга рақамли ишлов бериш // Бухоро мухандислик технологиялари институти илмий-техника журнали. 2020, Бухоро. –Б 125-132.
5. Y. A. Üncü, T. Mercan, G. Sevym, and M. Canpolat, “Interpolation applications in diffuse optical tomography system,” 2018, doi: 10.1109/BIYOMUT.2017.8478855.
6. J.S. Lim, Two-dimensional signal and image processing, 1990.
7. V. Graffigna, C. Brunini, M. Gende, M. Hernández-Pajares, R. Galván, F. Oreiro, “Retrieving geophysical signals from GPS in the La Plata River region,” GPS Solutions, **23**(3), 2019, doi:10.1007/s10291-019-0875-6.
8. X. Wang, Z. Luo, B. Zhong, Y. Wu, Z. Huang, H. Zhou, Q. Li, “Separation and recovery of geophysical signals based on the Kalman Filter with GRACE gravity data,” Remote Sensing, **11**(4), 2019, doi:10.3390/rs11040393.
9. A.I. Grebennikov, “Isogeometric approximation of functions of one

variable,” USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, 22(6), 1982, doi:10.1016/0041-5553(82)90095-7.

10. Kroizer, Y.C. Eldar, T. Rountenberg, “Modeling and recovery of graph signals and difference-based signals,” in GlobalSIP 2019 - 7th IEEE Global Conference on Signal and Information Processing, Proceedings, 2019, doi:10.1109/GlobalSIP45357.2019.8969536.

11. Алберг Дж., Нильсон Э., Уолш Дж. Теория сплайнов и ее приложения. Москва: Мир, 1972. – 316 с.

Стечкин С.Б., Субботин Ю.Н. Сплайны в вычислительной математике. Москва, Наука, 1976. – 248 с.

